

Digues maritimes des Moutiers-en-Retz – Système d’endiguement et stratégie de protection

Sea levee – Les Moutiers-en-Retz - Protection system and strategy

Antoinette TARDIEU¹, Florian ENSELME², Aurore BOULAY³

¹ ISL, tardieu@isl.fr

² PORNIC Agglo Pays de Retz, fenselme@pornicagglo.fr

³ ISL, boulay@isl.fr

Résumé

Le littoral de la commune des Moutiers-en-Retz s’étend sur environ 8 km. Il est situé en Loire Atlantique en limite territoriale avec la Vendée et constitue la bordure Nord d’un grand ensemble de marais, « le marais breton », longeant la Baie de Bourgneuf.

Ce littoral est composé de différents éléments : des perrés de protection de digues, des digues, des dunes, des épis, des vannes et des écluses. En 2010, la tempête Xynthia a entraîné une large inondation des habitations et du marais.

L’ensemble du linéaire a été classé en C en juin 2012 (relativement au décret 2007-1735).

L’étude de maîtrise d’œuvre relative aux confortements et aux rehausses des ouvrages, débutée en 2015, a nécessité de préciser plusieurs notions en lien avec l’évolution de la réglementation sur les digues (décret 2015) pour obtenir l’autorisation de travaux. À l’issue des travaux réalisés en 2017-2018, une mise à jour de l’autorisation du système d’endiguement est prévue.

Sur le secteur d’étude, le littoral est avant tout sujet aux phénomènes d’inondation par franchissement de paquets de mer.

L’article présente la compréhension du fonctionnement du secteur concerné par rapport aux aléas et aux phénomènes de submersion, les stratégies et travaux de protection qui en ont découlé et la traduction réglementaire faite.

Mots-Clés

Digue maritime, système d’endiguement, protection côtière, franchissement par paquets de mer, mur chasse-mer

Abstract

The coast of Moutiers-en-Retz extends about 8 km in Loire Atlantique, close to Vendée and constitutes the northern border of "the Breton marsh", along the Bay of Bourgneuf.

The coast is defended by different structures: dikes, masonry protections, dunes, groynes, gates and locks. The dikes range in class C as defined by the 2007 decree. In 2010, storm Xynthia led to a large flood of houses.

The PAPI Bourgneuf Baie, validated in 2013, planned works to be conducted on the dykes. The works take place in 2017-2018.

In the study area, floods are mainly due to overtopping (coast) and overflow (Port du Collet).

The article presents the comprehension of the natural hazards, the choice of reinforcement and how it is taken in account by french regulation.

Key Words

Sea levee, flood defence system, coastal structure, overtopping wall with a bullnose.

Préambule

La commune des Moutiers-en-Retz est vulnérable aux submersions marines. Environ ¼ de son bâti est situé en dessous de la cote 4,50 mNGF et il est recensé plus de 10 événements de submersions marines entre 567 et 2012 [1].

La tempête Xynthia de février 2010, qui a atteint globalement la cote de 4,20 mNGF en Vendée pour une période retour de 150 ans), a rappelé cette vulnérabilité (plus de 200 habitations inondées et 2 victimes [2] sur ce territoire), mais également les diverses tempêtes des hivers suivants avec des conséquences moindres.

Des mesures de confortement des ouvrages de protection sont actées dans le PAPI de la Baie de Bourgneuf pour le

confortement et la réhausse des ouvrages pour un montant de 1,22 M€HT dans le bourg des Moutiers.

La maîtrise d’ouvrage initiale est assurée par la mairie des Moutiers-en-Retz et le SIVOM du port du Collet, puis au 1^{er} janvier 2017, avec la prise de compétence GEMAPI, Pornic Agglo Pays de Retz a repris le dossier. La maîtrise d’œuvre est assurée par ISL Ingénierie de 2015 à 2018. Les travaux ont été réalisés en 2017-2018 par les entreprises Charier GC, Lépine TP et Mabileau TP. L’instruction des dossiers réglementaires sur la sécurité des ouvrages hydrauliques est assurée par la DREAL Pays-de-la-Loire.

Présentation des ouvrages de protection du bourg des Moutiers en Retz

Présentation générale

Trois premiers tronçons sont édifiés à la fin du 19^e siècle (tronçon 6, 8 et 9), puis c’est entre 1960 et 1975 que l’ensemble du linéaire nord du système d’endiguement est protégé (cf. figure 4). Les épis sont antérieurs, construits entre 1897 et 1950. Ils sont au nombre de 77 répartis sur les 5,5 km de front de mer.

Les digues sont construites sur un modèle similaire, à savoir un corroi argileux de faible largeur, recouvert d’un perré en pierre maçonné côté mer et terre.

Côté mer, le pied de digue s’appuie sur une butée en pieux bois, plus ou moins recouverte par le sable de plage.

La crête de digue est occupée par un chemin de promenade bitumé de largeur 3 m. Côté terre, le talus arrière de digue est formé par des propriétés privées positionnées soit en contrebas soit en surélévation de la crête de digue.

Le niveau de protection apparent des ouvrages est situé globalement entre 4,6 et 5,20 mNGF.

FIGURE 1: COUPE TYPE D’ARCHIVE ET VUE

L’apprentissage des événements historiques

Le retour d’expérience de la tempête Xynthia, avec un niveau marin statique considéré à 4,20 mNGF dans cette zone du littoral (marégraphe de St Nazaire) fait mention d’entrées d’eau localisées mais d’absence de brèches (la brèche indiquée en flèche verte sur la figure 2 correspond, en fait, à une entrée d’eau sur un point bas).

Les entrées d’eau sont notamment relevées au droit des rues perpendiculaires au littoral. Les hautes mers relevées dans la zone protégée sont nivelées à 3,52 mNGF (soit une hauteur d’eau de 20 à 80 cm sur les terrains situés en contrebas). La zone submergée s’est drainée en suivant la pente du terrain naturel vers une zone de marais.

FIGURE 2 : RETOUR D’EXPERIENCE DE L’EVENEMENT XYNTHIA [4]

En conclusion, l’inondation s’est produite par franchissement de paquets de mer par-dessus les ouvrages, sans surverse généralisée avérée, ni formation de brèche dans le secteur du bourg.

On notera que les tempêtes des hivers 2014 à 2017 ont également amené de légers écoulements dans le bourg qui se sont ré-essuyés par le réseau d’eau pluviale.

FIGURE 3 : FRANCHISSEMENT SUR LE BOULEVARD DE L'OCEAN LORS D'UNE TEMPETE - SEPTEMBRE 2015

Compréhension du rôle des ouvrages

Les ouvrages ont été classés en 2012 et 2014 sur la base du décret 2007 en deux ensembles de digues : digues des Moutiers-en-Retz (tronçon 1 à 10) et digue du Port du Collet (tronçon 11 à 14).

Avec la notion de système d'endiguement (SE), le rôle des ouvrages a été redéfini en précisant leur fonction (cf. figure 4).

- Les tronçons 1 et 3 ne protègent pas un val situé plus bas. Ces « digues » sont des ouvrages de protection du trait de côte et ne sont pas à considérer dans le système d'endiguement.
- Le tronçon 2 (Hermitage) correspond à une zone protégée indépendante.
- Les tronçons 4 à 9 correspondent à des digues maçonnées qui s'appuient sur une dune côté terre. Cette dune est plus ou moins large et a été anthropisée dans la partie Nord du bourg des Moutiers.
- Les tronçons 10 et 11 sont une dune naturelle, localement protégée par quelques enrochements. Ils sont à intégrer dans le système de protection en tant qu'élément naturel.
- Les tronçons 12 et 13 sont des digues en remblai plus classiques.
- Le tronçon 14 est à intégrer dans un autre système d'endiguement.

Plusieurs ouvrages annexes sont associés aux digues :

- 16 ouvrages hydrauliques traversants, avec principalement deux écluses majeures de gestion du marais (Millac et Collet), 3 ouvrages secondaires de gestion des affluents côtiers (Pontereau, coef Barreau, vanne du marais) et d'autres ouvrages à usages particuliers.

- 77 épis, ayant pour rôle de maintenir la plage.
- d'autres équipements : des estacades (appontements pour bateau), des pêcheries, des cales.

FIGURE 4 : OUVRAGES INSCRITS DANS LE SYSTEME D'ENDIGUEMENT ET ZONES PROTEGEES

L'étude de dangers, réalisée dans le cadre de l'autorisation des travaux, a mis en évidence que les modes de défaillance des ouvrages les plus probables correspondent à un dépassement du niveau de protection (surverse et/ou franchissement par paquet de mer). Les ruptures par brèche sont un mode de défaillance probable sur les secteurs dunaires de faible largeur (tronçon 9) ou sur les secteurs de digue en remblai (tronçon 12, 13 et 14).

Fonctionnement hydraulique de la zone protégée

Les conditions d'inondation dans la zone protégée mettent en évidence les fonctionnements hydrauliques suivants :

- La zone 1 correspond à une zone protégée par le tronçon 2 (digue Hermitage). C'est un vallon individualisé, également soumis à l'aléa inondation fluviale.
- Les tronçons 4 à 8, au Nord protègent la zone à enjeux du bourg des Moutiers (zone 2) ; cette zone se vidange ensuite vers le sud ou par un ouvrage situé sur le tronçon 7-8.
- Le tronçon 9, ancienne digue recouverte par un massif dunaire, est intégré aux Espaces Naturels Sensibles du département et protège une zone de transition marais-secteur urbanisé (zone 3), avec une

dynamique de vidange vers le sud (tronçon de digue 13).

- Les tronçons 10 à 13 protègent une zone arrière localement occupée par un habitat épars (zone 4). Son exutoire principal se trouve au niveau du tronçon de digue 13, mais un marais indépendant se vidange par le tronçon 12.

FIGURE 5 : FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DANS LA ZONE PROTEGEE

La modélisation des aléas d’inondation

Méthodologie

La modélisation des inondations maritimes s’est basée sur :

- Une modélisation des états de mer avec le logiciel d’hydrodynamique 2D SWAN (Simulating WAVes Nearshore). Elle fournit les états de mer considérés sur la côte au droit des ouvrages.
- Une modélisation des débits de franchissement avec le code 1D SWASH (Simulating WAVes till SHore), sur plusieurs profils de digue le long de la zone protégée.
- Une modélisation de propagation des inondations dans la zone protégée avec le logiciel Télémac 2D.

Modélisation des états de mer

Deux modèles sont construits : un modèle régional à maillage lâche et un modèle local à maillage fin. Les conditions limites imposées au modèle régional sont :

- le niveau marin,

- les conditions de houle incidente aux frontières du domaine (hauteur significative, période de pic, direction de la houle et étalement directionnel),
- les conditions de vent sur le domaine de calcul (intensité et direction).

Les enseignements de cette modélisation sont que les états de mer à la côte sont très peu fonction de la houle au large. Quelles que soient les conditions d’entrée de houle et de niveau marin, sans prise en compte du vent, le wave set-up est limité à moins de 5 cm et la hauteur spécifique de houle est inférieure à 60 cm au pied des digues.

Les probabilités conjointes [4] basées sur ces deux paramètres (houle au large et niveau marin) sont donc peu adaptées.

Physiquement, ces résultats s’expliquent par le fait que la baie de Bourgneuf est protégée par l’île de Noirmoutier et surtout que les profondeurs d’eau sont faibles (-20 m à 30 km de distance, se réduisant à -10 m à 20 km et proche de 0 mNGF à 3-4 km des ouvrages).

FIGURE 6 : SIMULATION DE HAUTEUR DE HOULE A L’APPROCHE DE LA COTE

L’ajout de l’effet local du vent (vent type Xynthia moyen à 23 m/s – 80 km/h) conduit à des wave set-up de 5 à 10 cm et la hauteur spécifique de houle est augmentée de 25 à 50 % au pied des digues (hauteur significative de houle de 1,00 m maximum).

Modélisation des franchissements

Les franchissements par paquets de mer sont modélisés sur 11 profils en travers répartis le long du littoral.

FIGURE 7: PROFILS EN TRAVERS MODELISES

Les profils sont choisis au droit de secteurs où il est admis que les entrées d'eau dans la zone protégée sont possibles (rues redescendant en arrière, terrains arrières plus bas). En revanche, les secteurs où les entrées d'eau sont empêchées par des bâtiments, des murs de clôture de jardins ou un terrain remontant ne sont pas considérés, car le ré-essayage se fait vers la mer.

Les résultats sont obtenus en moyenne de débit franchissant (l/s/ml). Les calculs sont menés à 5 pas de temps pour représenter la marée entre PM-2h et PM+2h, et moyenner le débit entrant.

FIGURE 8 : DEBIT DE FRANCHISSEMENT CALCULE PAR PROFIL POUR LE SCENARIO XYNTHIA A PLEINE MER

Les conditions de mer sur chaque profil, pour l'événement

considéré Xynthia, sont assez proches (niveau marin de 4,23 à 4,26 mNGF, hauteur spécifique de houle ~ 0,96 à 1,48 m période de houle de 8 secondes). La variabilité du débit de franchissement dépend beaucoup du nivellement de crête de digue pour les hauteurs proches du niveau marin (ou en surverse), et de la géométrie de l'avant-plage (PT 1 par exemple présente une pente de plage plus marquée).

FIGURE 9 : PROFILS EN TRAVERS DE PT1 ET PT2 (CONSIDERE AVEC DEUX NIVEAUX DE SABLE)

Un test de sensibilité est mené sur l'engraissement devant la digue ; une variation de +2 m de la hauteur de sable devant la digue entraîne une variation de -40 % du débit franchissant. L'évolution du niveau de plage n'est pas précisément suivie sur le site. Il est toutefois réputé comme relativement stable dans le temps et dépendant de l'état des épis. Les calculs ont été menés sur des profils médians entre épi pour tenir compte de l'engraissement variable d'un côté à l'autre de l'épi.

Modélisation de propagation des inondations

À chaque profil en travers, il est affecté une longueur d'application correspondant à une réalité de terrain. Un volume entrant par secteur peut ainsi être calculé.

Un modèle Telemac 2D terrestre est construit. Les débits de franchissements calculés sont injectés dans ce modèle aux points d'entrée définis en tenant compte de la longueur d'application.

FIGURE 10 : VOLUMES ENTRANT DANS LA ZONE PROTEGEE

La figure 10 permet de visualiser les secteurs par lesquels les volumes les plus importants rentrent. Le profil PT 3 laisse entrer un volume d'eau important (210 000 m³ pour le

scénario Xynthia +20 cm) par franchissement par paquet de mer sur un linéaire de 310 m.

Pour ce même scénario, on note qu’un ouvrage traversant (de diamètre 1 000 mm), avec des entrées d’eau non contrôlées, fait entrer un volume d’environ 30 000 m³ et qu’une brèche de largeur 50 m amène une entrée d’eau de 430 000 m³.

Cette analyse a également permis de mettre en évidence que le bassin de rétention de capacité 6 000 m³, construit pour la gestion des eaux pluviales et des entrées d’eau de mer n’est pas à l’échelle de tels événements.

Stratégie et conception des ouvrages de protection

Stratégie de protection

La compréhension des phénomènes acquise par la modélisation et le retour d’expérience (mairie, comité consultatif littoral) a permis de définir la stratégie de protection contre les inondations.

FIGURE 11 : EXEMPLE DE PROTECTION PROVISOIRE (BIG BAG) MIS EN ŒUVRE PAR LA MAIRIE EN ATTENTE DES TRAVAUX DU PAPI

Cette stratégie se décline ainsi dans le secteur urbanisé du bourg :

- les épis, qui permettent de rehausser le niveau de plage sont primordiaux dans le système de défense. Ceux-ci n’étant pourtant pas intégré dans le dispositif de labellisation PAPI, aucune action n’est menée dans le cadre des travaux.
- Les perrés de digue sont conservés en l’état et renforcés localement. Le linéaire important d’entrée d’eau (PT 3 – boulevard de l’Océan), où un mur est présent en crête de digue côté mer est réhaussé.
- L’arrière digue qui permet d’orienter le ré-essayage des franchissements vers la mer est traitée à chaque fois que le contexte naturel ou anthropique n’est pas favorable par la création de murs.

FIGURE 12: LES BARRIERES DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

Pour les tronçons au sud du bourg ne protégeant pas directement des habitations, et recouverts de dunes, aucune action n’est entreprise. Le Maître d’Ouvrage et le Département de Loire Atlantique gestionnaire de l’Espace Naturel Sensible souhaitent s’engager dans le maintien en état des épis et des techniques douces de protection de la dune.

À proximité du port du Collet (PT 9 et 10), la ligne de protection est reculée d’environ 300 m au niveau d’une route dont l’altimétrie est déjà proche des 4,20 mNGF retenus comme niveau objectif de protection.

Conception des ouvrages

Dans le cadre des travaux de confortement, actés dans le PAPI, la protection en crête de digue côté protégé est privilégiée avec des murs en maçonnerie et des batardeaux. Les batardeaux permettent le blocage des rues débouchant sur la promenade. Des murs sont créés en limite de propriété lorsque le terrain arrière est en pente douce (un camping, une base de voile, une résidence).

Ces murs viennent assurer la continuité avec d’autres murs de clôture de particuliers ou d’habitations.

Ils ont une hauteur moyenne de 0,8 à 1 m pour atteindre la cote 5,70 mNGF et reviennent à 480 €/ml (hors frais généraux). Le linéaire de mur créé est de 240 m répartis sur 3 secteurs. Dix passages batardeés sont créés de largeur standard de 1,20 m ou 3 m.

FIGURE 13 : MURS DE PROTECTION ARRIERE

Le boulevard de l’océan (PT 3), promenade de plus de 300 m de long constituant l’une des entrées principales d’eau est

renforcé par un mur chasse-mer. Initialement, un petit muret était présent de hauteur variable et nivelé vers 5,20 mNGF. Le mur chasse-mer est nivelé à 5,70 mNGF, il est de hauteur variable entre 0,75 et 1,20 m et revient à 1 150 €/ml (hors frais généraux). Il a été construit avec des éléments préfabriqués.

FIGURE 14 : PHOTO-MONTAGE DU MUR CHASSE MER

Trois situations projetées ont été étudiées (mur droit à 5,50 mNGF ou 5,90 mNGF, mur chasse-mer à 5,50 mNGF et comparés au mur actuel (mur droit à 5,20 mNGF).

Le code de calcul SWASH, utilisé pour la modélisation des franchissements ne permet pas de prendre en compte la forme incurvée du chasse-mer. Un autre code de calcul en 3 dimensions est donc utilisé (CFX). Les résultats de ces deux logiciels sont différents. Ces résultats sont donc utilisés en appréciant le pourcentage de réduction du débit. Une réduction de 50 % du débit de franchissement est amenée par la forme chasse-mer (état projeté 2) par rapport à un mur droit (état projeté 1).

Le choix final de la hauteur (5,70 mNGF) a été fait par la mairie pour tenir compte également de l'attrait paysager de la promenade.

TABLEAU 1 : ESTIMATION DES DEBITS DE FRANCHISEMENT PAR MODELISATION 3D (CFX)

	Etat actuel Mur droit 5,2 m NGF	Etat projeté 1 Mur droit 5,5 m NGF	Etat projeté 2 Mur chasse-mer 5,5 m NGF	Etat projeté 3 Mur droit 5,9 m NGF
Débit passant sur la vague max (l/ml)	5 000	2 800	1 300	1 000
Débit passant moyen (l/s/ml)	110	49	29	13
Réduction par rapport à la situation actuelle	-	- 55%	- 74%	- 88%

Le mur a également été conçu avec de nombreuses

barbacanes, profilées hydrauliquement et munies d'un déflecteur pour limiter les entrées d'eau et favoriser le ré-essuyage.

FIGURE 15: MUR CHASSE MER

Vers la définition du système d'endiguement et des niveaux de protection

L'arrêté de juillet 2017 autorisant les travaux a également déclaré le système d'endiguement mais en conservant les digues initialement classées et en définissant des niveaux de protection apparents vis-à-vis de la surverse.

Une mise à jour du système d'endiguement est prévue à l'automne 2018 pour préciser les ouvrages classés (exclure les dunes et protections côtières, ajouter les épis, adapter la position des digues en lien avec les travaux réalisés) et préciser leur niveau de protection associé en considérant l'aléa franchissement par paquet de mer.

Quelle définition du système d'endiguement retenir ?

La maîtrise d'œuvre des travaux présentés porte sur une zone réduite d'environ 10 km² sur lequel a été défini le système de protection.

Mais, la zone protégée, si elle est considérée comme l'ensemble des terrains en arrière inférieur au niveau de protection est bien plus étendue car elle pourrait être considérée à l'échelle du marais breton (400 km²).

FIGURE 16 : LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE SUR FOND CARTOGRAPHIQUE AVEC ELEVATION DE LA MER A +1 M [1]
 Pornic Agglo Pays de Retz s’est donc engagé dans une étude à l’échelle globale avec les autres entités GEMAPI du marais Breton pour approfondir cette question et clarifier certaines particularités.

Une des particularités concerne la digue du Falleron (tronçon 14 de la figure 4). Cette digue est située sur le territoire de Pornic Agglo Pays de Retz, mais ne protège pas directement des terrains relevant de cette entité.
 De même la notion de niveau de protection au droit de l’étier du port de Collet nécessite une concertation entre les trois entités GEMAPI possédant chacune un tronçon d’ouvrage dans la mesure où un ouvrage à l’altimétrie plus basse permet de sécuriser les autres tronçons s’il surverse.

FIGURE 17: SCHEMATISATION DES DIGUES DE PROTECTION ET LIMITES ADMINISTRATIVES SUR UNE CARTE HISTORIQUE

Niveaux de protection

Il est proposé deux niveaux de protection distincts pour tenir compte du fonctionnement hydraulique de la zone protégée (cf. figure 5) :

- Sur le littoral des Moutiers (zone 2), un niveau fixé à 4,00 mNGF (mesuré au marégraphe de Saint-Nazaire), avec une précision de 25 cm. Ce niveau tient compte des effets du vent correspondants (surcote et houle de mer de vent).
- Au port du Collet (zone 4), un niveau fixé à 4,10 mNGF avec une précision de 10 cm à la mesure de l’échelle de l’écluse du Collet

Les épis, du fait du rôle important qu’ils jouent pour le maintien du sable en pied de digue (et donc sur les débits de franchissement) seraient classés comme des ouvrages annexes.

Les consignes de surveillance des ouvrages

Les visites de surveillance courante sont assurées 2 fois par an par le service communautaire GEMAPI du gestionnaire Pornic Agglo Pays de Retz.

Les Visites Techniques Approfondies, réalisées au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance, soit tous les 6 ans au minimum sont confiées à un bureau d’étude.

Lors des épisodes tempétueux, le gestionnaire déclenche une cellule d’astreinte décisionnelle à partir de toute vigilance Météo France vagues submersion de niveau Jaune sur les départements de la Loire Atlantique et/ou de la Vendée.

La mise en place des batardeaux est faite par les services communaux à partir de toute vigilance Météo France pour vagues submersion de niveau Orange ou Rouge (pour l’un ou l’autre des départements Pays-de-la-Loire ou Vendée) sur décision du cadre d’astreinte de Pornic Agglo Pays de Retz.

La cellule d’astreinte du gestionnaire a pour mission :

- D’assurer une veille permanente de l’évolution des conditions météorologiques locales en consultant le service vigilance téléphoné de Météo-France et les sites Internet dédiés (meteofrance.com, data.shom.fr, windfinder.com...).
- De piloter les équipes de terrain de la commune et du Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire (SAH) qui assurent la surveillance des digues sur site pour le compte de Pornic Agglo Pays de Retz par le biais de conventions.
- En cas de désordre ou de présomption de désordre, de commander les travaux d’urgence à une entreprise de travaux publics.
- De transmettre l’information en temps réel aux autorités compétentes (mairies, SIVOM du port du Collet, Préfecture, SCSOH).

FIGURE 18 : SCHEMA DE L’ORGANISATION DU GESTIONNAIRE EN PERIODE DE DE VIGILANCE

Conclusion

Cet article souhaite mettre en avant l'intérêt apporté par l'analyse des événements historiques et des modélisations dans la compréhension des phénomènes de submersion marine.

Le bourg des Moutiers-en-Retz est majoritairement concerné par une problématique d'inondation par franchissement par paquet de mer et non de surverse ou rupture de digue. L'étier du port du Collet est abrité des houles et soumis à un aléa de surverse.

L'étude des événements, de la topographie des lieux et des documents d'archives permet de comprendre les phénomènes de submersion et de défaillance des ouvrages en jeu. Ces phénomènes apparaissent relativement différents par rapport à ceux étudiés pour les digues fluviales.

Les modélisations constituent un bon outil pour aider à comprendre et appréhender les débits, les phénomènes d'écoulement et les paramètres d'influence.

Toutefois, ces modélisations se heurtent à une forte lacune, qui vient de l'absence de données de calage :

- les niveaux marins sont localement enregistrés dans des ports mais ils ne reflètent pas l'ensemble des conditions de site locales.
- les houles et les débits de franchissements restent des valeurs données par le modèle. Les enregistrements de valeurs réelles sont très rares ou approximatifs (photos, volumes stockés dans une cuvette) ce qui ne permet pas un calage avec une situation réelle.

De fait, les niveaux de protection sont également difficiles à définir compte tenu des nombreux paramètres (niveau statique, houle, vent, niveau de plage), alors même que cette notion devient un engagement majeur du gestionnaire.

Remerciements

Nous remercions le service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL Pays-de-la-Loire qui a permis de faire avancer le projet en lien avec l'évolution de la réglementation.

Références

- [1] Chevillot-Miot E., Mercier D. (2014) *La vulnérabilité face au risque de submersion marine : exposition et sensibilité des communes littorales de la région Pays de la Loire (France)*.
- [2] DDTM Loire Atlantique (2016), *Plan de prévention des risques littoraux de la baie de Bourgneuf Nord*
- [3] <http://flood.firetree.net>.
- [4] DREAL, CETE (2012), *La tempête Xynthia - Retour d'expérience en Loire-Atlantique et Vendée*
- [5] DEFRA (2005), *Use of Joint Probability Methods in Flood*